

**Entre a imobilidade e o acontecimento: A imagem como gesto e a
reconfiguração paradigmática do visível.**

*Entre immobilité et événement : l'image comme geste et la reconfiguration
paradigmatique du visible.*

Vanessa Cássia Rodrigues Silva¹

Resumo

Este artigo investiga a imagem contemporânea através da fotografia performativa e do tableau vivant, propondo o deslocamento do regime representacional para o performativo. A pesquisa analisa como o tableau vivant rearticula formas históricas e tecnologias atuais, operando entre imobilidade e duração. Metodologicamente, utiliza o método indutivo e a prática artística como pesquisa, fundamentada no projeto 'ÁLBUM DE SOBREVIVÊNCIA' e nos conceitos de imagem-sintoma (Didi-Huberman) e gesto (Agamben). A partir de um mapeamento das produções acadêmicas sobre o tableau vivant entre 2015 e 2025, o estudo identificou o tableau vivant como prática interdisciplinar e campo de resistência. Conclui-se que a imagem performativa rearticula criticamente paradigmas existentes, afirmando-se como forma de pensamento e potência nas culturas contemporâneas.

Palavras-chave: imagem performativa; tableau vivant; paradigma; gesto; espacialidade.

Resumé

Cet article étudie l'image contemporaine à travers la photographie performative et le tableau vivant, en proposant le passage du régime représentationnel au performatif. La recherche analyse comment le tableau vivant réarticule les formes historiques et les technologies actuelles, opérant entre immobilité et durée. Méthodologiquement, elle utilise la méthode inductive et la pratique artistique comme recherche, s'appuyant sur le projet « ÁLBUM DE SOBREVIVENCIA » et sur les concepts d'image-symptôme (Didi-Huberman) et de geste (Agamben). L'étude cartographie la production académique (2015-2025), identifiant le tableau vivant comme une pratique interdisciplinaire et un champ de résistance. L'article conclut que l'image performative réarticule de manière critique les paradigmes existants, s'affirmant comme une forme de pensée et une puissance dans les cultures contemporaines.

Mots clefs: image performative; tableau vivant; paradigme; geste; spatialité..

Paradigmas da imagem: da representação ao acontecimento

Nas primeiras décadas do século XXI, as transformações tecnológicas e culturais

¹ Vanessa Cássia Rodrigues Silva é multiartista e pesquisadora. Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Artes, Culturas e Tecnologias, na linha de pesquisa em Performances Culturais, pelo Media Lab da Universidade Federal de Goiás (UFG). É mestra pelo PPG em Artes da Cena, na linha de Estudos Transversais em Teatro, Dança e Direção de Arte, e bacharela em Direção de Arte pela mesma instituição. Atua como Diretora de Arte e Fotógrafa.

reconfiguraram profundamente os modos de produção, circulação e experiência das imagens, tensionando os paradigmas que historicamente sustentaram sua compreensão (MANOVICH, 2001; RANCIÈRE, 2003). No contexto das mídias contemporâneas, a imagem deixa de operar exclusivamente como representação do real para afirmar-se como campo ativo de produção de sentido (MITCHELL, 2005), instaurando uma instabilidade entre visível e invisível, documento e ficção (DIDI HUBERMAN, 1990). Este artigo parte da hipótese de que a imagem contemporânea desloca-se de um regime representacional para um regime performativo, no qual deixa de operar como fixação do visível para constituir-se como gesto, acontecimento e campo de forças (AGAMBEN, 1996). Os deslocamentos paradigmáticos da imagem não se dão apenas pela incorporação de novas tecnologias, mas sobretudo pela transformação dos regimes de sensibilidade e das formas de experiência (BENJAMIN, 1936; RANCIÈRE, 2005).

Nesse horizonte, a fotografia — compreendida não apenas como técnica, mas como dispositivo expandido — ultrapassa a fixação do visível e a condição de recurso passivo, afirmando-se como prática performativa e crítica. Ao tensionar os modos de produção e recepção da imagem, reconfigura seus estatutos ontológicos e políticos, tornando-se campo de forças e acontecimento (FLUSSER, 1983; FOUCAULT, 1979). O *tableau vivant* emerge, então, como operador crítico fundamental ao rearticular uma forma histórica em diálogo com tecnologias contemporâneas, instaurando uma zona de indiscernibilidade entre imobilidade e duração, presença e representação (FRIED, 2008; PAVIS, 1996). Embora historicamente marginalizado pelo paradigma moderno da fotografia documental (POIVERT, 2016), o *tableau vivant* é recuperado na contemporaneidade como “forma-afeto” (BRINKEMA, 2014), atributo vinculado à sua capacidade de materializar estados emocionais profundos por meio da composição estética. Além disso, configura-se como dispositivo híbrido que articula fotografia, teatro e artes visuais (POIVERT, 2010).

A relevância desta investigação é sustentada por um mapeamento das produções acadêmicas sobre o *tableau vivant* (2015-2025) (SILVA, 2025), que identifica sua consolidação como prática interdisciplinar. Contudo, esse estado da arte evidencia lacunas significativas no campo acadêmico brasileiro, especialmente a escassez de

pesquisas de maior fôlego, como teses de doutorado, e a necessidade de aprofundar a análise histórica e teórica desse dispositivo no contexto nacional. Assim, propõe-se compreender o *tableau vivant* não como retorno nostálgico, mas como reconfiguração paradigmática da imagem. Teoricamente, a pesquisa ancora-se na fenomenologia de Walter Benjamin (1982), que compreende a imagem como experiência histórica e dialética, e nos estudos de performance de Richard Schechner (1988) e Ileana Diéguez (2007), nos quais corpo e ação configuram práticas de resistência. Adicionalmente, mobilizam-se os conceitos de imagem-sintoma de Georges Didi-Huberman (1990) e de gesto de Giorgio Agamben (1996) para sustentar que a imagem performativa é a exposição de um “fazer”, uma medialidade pura que suspende finalidades imediatas para afirmar sua potência política e estética.

Vinculada ao projeto de doutorado *A Potência da Imagem: A Reconfiguração do Espaço Através da Fotografia do Corpo*, esta investigação adota o método indutivo, articulando levantamento bibliográfico e prática artística como pesquisa. Para tanto, utiliza o projeto *Álbum de Sobrevivência* (2024) como campo experimental, no qual a imagem opera como dispositivo de reconfiguração espacial e simbólica, inscrevendo rastros da memória, da dor e da experiência pandêmica, afirmando-se, por fim, como forma de pensamento e campo de resistência nas culturas contemporâneas. A compreensão das imagens no Ocidente pode ser lida através da constituição de diferentes regimes de visibilidade, nos quais se articulam modos específicos de produzir e experienciar o sensível. Esses regimes não se sucedem de forma linear, mas coexistem em tensões, configurando o que Jacques Rancière denomina “partilha do sensível”: o sistema que define o que é visível, dizível e pensável em um dado contexto histórico (RANCIÈRE, 2005). Nesse cenário, um paradigma não é modelo estático, mas campo dinâmico de forças onde se organizam formas de percepção. Historicamente, a imagem foi inscrita em um regime representacional, fundamentado na mimese e na função de mediar a relação entre sujeito e mundo. A fotografia, em sua gênese, consolidou-se como ápice desse paradigma ao instituir a imagem como evidência incontestável do real e garantia de visibilidade. No entanto, Walter Benjamin observa que a reprodutibilidade técnica transformou a natureza da imagem, deslocando-a de uma lógica aurática para um regime de fragmentação e reconfiguração perceptiva.

Essa crítica à “transparência” da imagem — a ideia de que ela oferece acesso direto à realidade — ganha fôlego com Georges Didi-Huberman (1990), que propõe pensar a imagem como sintoma. Para o autor, a imagem é lugar de emergência de forças contraditórias e temporalidades heterogêneas, não revelando o real de forma passiva, mas tensionando e expondo a instabilidade constitutiva do visível. A emergência das práticas performativas radicaliza esse deslocamento, aproximando a imagem do estatuto de acontecimento. Richard Schechner (1988) argumenta que a performance não se define por objeto fixo, mas por ações e processos que se realizam no tempo. Complementarmente, Ileana Diéguez (2007) destaca o caráter político dessas práticas, nas quais o corpo torna-se espaço de inscrição de memórias e conflitos, transformando a imagem em algo que se vive e se experiencia como evento situado. O ponto de inflexão decisivo nessa transição reside no conceito de gesto, conforme elaborado por Giorgio Agamben (1996). O gesto permite pensar a imagem para além da representação, compreendendo-a como exibição de uma “medialidade pura” que suspende finalidades imediatas para expor o próprio processo de sua produção. Assim, a imagem passa a operar simultaneamente como representação e acontecimento, onde o fazer é mais relevante que o produto final. Nas culturas contemporâneas, essa dimensão performativa é intensificada pelas tecnologias digitais. Manovich (2001) observa que as novas mídias reorganizam os princípios de construção da imagem, tornando-a variável e programável, enquanto Mitchell (2005) propõe vê-las como entidades ativas capazes de produzir desejos e relações. Portanto, a passagem da representação ao acontecimento marca um campo de tensão onde o *tableau vivant* se insere como dispositivo privilegiado, capaz de articular criticamente diferentes regimes e produzir pensamento no interior da cultura visual

Tableau vivant como dispositivo contemporâneo: entre anacronismo, performatividade e técnica.

O *tableau vivant*, historicamente situado na interseção entre pintura, teatro e práticas de sociabilidade dos séculos XVIII e XIX (POIVERT, 2016), constitui-se pela imobilização do corpo vivo para encenar uma imagem pictórica. Na contemporaneidade, entretanto, deixa de ser apenas técnica de reencenação para consolidar-se como dispositivo híbrido que articula estética, gesto e política (FOUCAULT, 1979). Como dispositivo, organiza regimes de visibilidade que

operam na fronteira entre a imobilidade da fotografia/pintura e o movimento da performance/cinema (POIVERT, 2010). Nesse cenário, o diálogo do *tableau vivant* com as tecnologias de imagem contemporâneas torna-se fundamental. A fotografia, compreendida como dispositivo expandido (FLUSSER, 1983), não atua apenas como registro, mas como prática que fixa o instante sem eliminar sua dimensão temporal. Diferente do paradigma moderno do “instante decisivo” (POIVERT, 2016), o *tableau vivant* contemporâneo utiliza a técnica para instaurar uma zona de indiscernibilidade entre imobilidade e duração (PAVIS, 1996; FRIED, 2008).

Nas culturas digitais, marcadas pela variabilidade e fluxos imateriais, o *tableau vivant* assume função paradoxal: utiliza a reprodutibilidade técnica para afirmar a presença física do corpo, operando como ponto de resistência à desmaterialização do visível (MANOVICH, 2001). A transição paradigmática operada por esse dispositivo revela a tensão entre imagem-representação e imagem-gesto. Enquanto a primeira se vincula à mimese e à função de mediar a relação entre sujeito e mundo como produto acabado, a segunda afirma-se como “medialidade pura” (Agamben, 1996) (como explicamos anteriormente), o gesto no *tableau vivant* suspende a finalidade da ação para expor o próprio “fazer”, transformando a imagem em processo ou “imagem-devir”. Assim, o corpo deixa de ser objeto capturado para tornar-se espaço de inscrição de memórias e conflitos, onde a imagem é experienciada como evento situado e não apenas contemplada (DIÉGUEZ, 2007).

Essa potência crítica e política do gesto é evidenciada no mapeamento das produções acadêmicas recentes (2015-2025) (SILVA, 2025), que identificam o uso do *tableau vivant* como estratégia de territorialização e afirmação identitária de corpos periféricos, além de linguagem de resistência em contextos de crise, como a pandemia de COVID-19. Projetos como o *Museu do Isolamento* e obras como *Brasília Teimosa*

(FARIA JÚNIOR; FIGUEIREDO JÚNIOR, 2022) demonstram que o dispositivo, ao articular o anacronismo de formas históricas com a urgência do presente, permite que a imagem opere como imagem-sintoma (DIDI-HUBERMAN, 1990). Portanto, o *tableau vivant* contemporâneo não é retorno nostálgico, mas reconfiguração que utiliza técnica e performance para transformar a visualidade em forma de pensamento e resistência. Essa perspectiva teórica promove o deslocamento da

fotografia de um regime representacional — focado no registro do real — para um regime performativo, transformando a imagem em acontecimento ou campo de forças (SCHECHNER, 1988; DIÉGUEZ, 2007). Nesse contexto, ao deixar de ser “caixa preta” transparente para tornar-se campo de investigação, a imagem restitui sua potência política e estética ao enfatizar o ato de mostrar em si (FLUSSER, 1983). No dispositivo do *tableau vivant*, esse gesto confere à pausa fotográfica o caráter de “imagem-devir”, onde a suspensão do movimento monumentaliza o corpo e instaura tensão carregada de motilidade e memória (AGAMBEN, 1996; POIVERT, 2016). Tal fundamentação é operada na prática artística através de obras como as que compõem a série *Ausências: Álbum de sobrevivência*, na qual o gesto não busca ilustrar ou resolver o trauma, mas sustentá-lo em sua incompletude, revelando a força contida no inacabamento da ação (SILVA, 2024; DIDI-HUBERMAN, 1990).

Fotoperformance, corpo e reconfiguração do espaço: *Ausências- Álbum de sobrevivência* como imagem-sintoma

Se nas seções anteriores a imagem foi pensada como campo de disputa entre paradigmas, é na prática da fotoperformance que essa disputa se corporifica, deslocando-se do plano conceitual para o plano da experiência. Nesse contexto, a imagem deixa de ser apenas objeto de análise para tornar-se lugar de atravessamento — superfície onde o corpo inscreve não apenas sua presença, mas também suas fraturas, restos e sobrevivências. A fotografia, nesse horizonte, não captura: convoca; não fixa: tensiona. A obra *Ausências: Álbum de sobrevivência* emerge nesse limiar como gesto insistente diante da impossibilidade de representação plena da experiência traumática. Desenvolvida no contexto da pandemia de Covid-19, as fotoperformances - como ilustrado pela figura 1 - não buscam ilustrar a dor, mas produzir campo no qual ela reverbera como força latente, como aquilo que retorna sem cessar. Aproxima-se, assim, daquilo que Georges Didi-Huberman denomina imagem-sintoma: uma imagem que não resolve, mas insiste; que não esclarece, mas fere; que não se oferece à transparência, mas se impõe como opacidade carregada de tempo (DIDI HUBERMAN, 1990).

Figura 1 - Pietá - Artista: Vanessa Croft

Fonte: Acervo da autora (2024).

O corpo, nesse processo, não é suporte neutro da imagem, mas seu próprio campo de emergência. Corpo atravessado pela ausência, pela memória e pela perda, apresenta-se como superfície sensível na qual se inscrevem forças que excedem o visível. Ao performar, não representa um estado, mas expõe um processo — um devir que se manifesta na tensão entre presença e esgotamento. É nesse ponto que a noção de gesto, conforme elaborada por Giorgio Agamben (1996), torna-se decisiva: gesto não como ação orientada a um fim, mas como suspensão que torna visível o próprio fazer, revelando a potência contida no inacabamento. O espaço, atravessado pela ação performativa, é reconfigurado como campo de intensidades, no qual memória e materialidade se entrelaçam. Não preexiste à imagem, mas constitui-se com ela, sendo continuamente reinscrito pela presença do corpo. Nesse sentido, a fotoperformance opera como prática *site-specific* ampliada (Foster, 2014), na qual o espaço é ativado

como arquivo sensível e político, carregando marcas de um tempo histórico específico. Como propõe Ileana Diéguez (2007), as práticas performativas contemporâneas instauram cenários liminares, nos quais corpo e espaço tornam-se

zonas de confronto entre memória e atualidade.

A fotografia, ao atravessar essa operação, atua como dispositivo de intensificação. Ao fixar o gesto, não o encerra, mas o prolonga, instaurando duração paradoxal na qual o instante permanece em suspensão. Nesse ponto, aproxima-se daquilo que Walter Benjamin denomina imagem dialética: condensação na qual passado e presente colidem, produzindo faísca de legibilidade (BENJAMIN, 1936). Ao mesmo tempo, ao inscrever-se no campo das imagens técnicas, a fotoperformance tensiona os próprios dispositivos que a produzem. Como observa Vilém Flusser (1983), toda imagem técnica resulta de um programa, conjunto de possibilidades previamente estruturadas. No entanto, ao operar no limite desse programa — ao forçar a imagem a lidar com aquilo que resiste à codificação — a prática performativa revela falhas, excessos e zonas de indeterminação. A imagem, então, deixa de ser transparente e torna-se opaca, carregada daquilo que escapa ao controle técnico.

É precisamente nesse excesso que a imagem encontra sua potência política, reconfigurando o papel de quem a observa. Segundo Jacques Rancière (2000), a potência política da arte reside na capacidade de redistribuir o sensível, redefinindo o que pode ser percebido, dito e sentido em um dado contexto. Como apresentado na fotoperformance de Pietá, essa redistribuição ocorre pela recusa em estabilizar sentidos, mantendo a imagem aberta e vibrante. Tal operação desloca o espectador de posição meramente contemplativa para posição implicada, na qual deixa de ser receptor passivo e torna-se agente ativo na construção de sentido. Ao desestabilizar hierarquias tradicionais entre obra e observador, o dispositivo instaura campo de emancipação onde o ato de ver se afirma como forma de pensamento e resistência. Assim, a fotoperformance não comunica mensagem fechada, mas convoca posicionamento ético e sensível diante da opacidade do visível.

A Imagem como Paradigma em Tensão e Campo de Resistência

A investigação desenvolvida sustenta que as transformações da imagem nas culturas contemporâneas não devem ser interpretadas como emergência súbita de um paradigma inteiramente novo, mas como rearticulação crítica de regimes de visibilidade historicamente constituídos (RANCIÈRE, 2005). Conforme observado ao longo deste estudo, a passagem de um regime representacional para um regime performático não implica ruptura absoluta, mas deslocamento que tensiona os modos de produção, recepção e experiência da imagem. A série *Ausências* recusa deliberadamente o paradigma moderno do “instante decisivo” (POIVERT, 2016), privilegiando uma estética da imobilidade que aproxima a fotografia do teatro primitivo e do dispositivo do *tableau vivant*. Essa escolha instaura zona de indiscernibilidade entre pausa e duração, silêncio e monumentalização do corpo. Para Michel Poivert (2016), essa estética define o *tableau vivant* como “imagem performada”, regime historicamente marginalizado, mas recuperado na contemporaneidade capaz de condensar temporalidades heterogêneas e memórias em conflito.

Roland Barthes (1984) acrescenta que a fotografia instala um verdadeiro “teatro de morte”, pois o momento em que o sujeito posa diante da objetiva configura microexperiência de tornar-se objeto, transformando o corpo vivo em espectro carregado de passado. Barthes (1984, p. 27) descreve:

“[...] imaginariamente, a Fotografia representa esse momento muito sutil em que, para dizer a verdade, não sou nem um sujeito nem um objeto, mas antes um sujeito que se sente tornar-se objeto: vivo então uma micro experiência da morte: torno-me verdadeiramente espectro.”

Essa “morte teatralizada” permite que a fotoperformance opere como testemunho visual da dor, no qual a imobilidade da pose não é inércia, mas sustentação de gesto que recusa finalidade narrativa. Nesse cenário, o visto coincide com o noema central da fotografia identificado por Barthes: o “isso foi” (*ça a été*). Tal caráter de autenticação irrevogável transforma a imagem em certificado de presença, funcionando como rito de memória e resistência contra o apagamento da dor e das ausências vividas no contexto pandêmico e político atual. A construção técnica das

imagens transcende exercício estético para consolidar a luz como ferramenta dramática central e dispositivo de orientação do olhar. Segundo Cintra (2018), no âmbito do teatro visual, a iluminação opera como elemento que (re)vela corpos e objetos, convertendo o espaço físico em palco simbólico e conduzindo a percepção do espectador por meio de tensões entre visível e invisível. Essa abordagem inspira-se na tradição do *chiaroscuro* barroco de mestres como Caravaggio e Artemisia Gentileschi, em que a luz atua como instrumento de rasura. Nas obras autorais, como *Pietà*, (figura 1) o contraste lumínico exacerbado destaca a dramaticidade e a ferida inscrita no corpo, enquanto sombras densas ocultam o supérfluo, focando a atenção na carga emocional e simbólica da cena.

Nesse horizonte, a luminosidade deixa de ser recurso técnico de clareamento para constituir o que Didi-Huberman (2012) caracteriza como imagem ardente: representação que, em vez de pacificar o olhar, “queima” a superfície e insiste em retornar como sintoma, interrompendo o curso normal da representação. O espectador é arrancado da passividade cultural do *studium* para ser atingido pelo *punctum*, aquele detalhe imprevisto e pungente que fere o observador e o obriga a implicação subjetiva e ética diante da opacidade do trauma (BARTHES, 1984). Nesse contexto, o corpo da performer afirma-se como corpo agambeniano, que abdica da ação teleológica para exibir o gesto como “medialidade pura” (AGAMBEN, 2000). Articulado a esse corpo, emerge o objeto-sintoma: o cobertor hospitalar azul, elemento recorrente na série *Ausências*. Conforme Silva (2024), não deve ser interpretado como metáfora poética ou adereço cenográfico, mas como presença material real e vestígio concreto do (des)cuidado institucional. Trata-se de objeto deslocado de sua função utilitária original para o campo da arte, carregando a “espectralidade inevitável” de ter envolvido o corpo do pai da artista em seus momentos finais na UTI.

Assim, o cobertor atua como motor de uma imagem-sintoma que, nas palavras de Didi-Huberman (2013), “interrompe o curso normal da representação”. Ao instaurar a ausência física do pai da artista e das milhares de vítimas ceifadas pela pandemia no Brasil, converte a imagem em campo de forças ético e político, forçando o espectador a confrontar uma “imagem ardente” ao se recusar a ser pacificada ou esquecida. Em última análise, a série analisada demonstra que a imagem

performativa não inaugura paradigma inteiramente novo, mas opera rearticulação crítica de modelos e regimes de visibilidade existentes. Ao fundir de forma híbrida a imobilidade da pintura, a presença física do teatro e a reprodutibilidade da técnica fotográfica, a obra afirma-se como geografia imaginária. Como propõe Foster (2014), essa estratégia permite mapear a realidade não de forma metafórica, mas por meio de deslocamentos metonímicos que tensionam limites ontológicos entre visível e invisível. O espaço reconfigurado pela fotoperformance torna-se campo de forças onde a imagem, ao recusar transparência documental e passividade representativa, afirma sua potência como prática de pensamento. Ao manter o visível em estado de latência e sintoma, conforme a lição de Didi-Huberman (2013), a obra instaura campo de resistência fundamental nas culturas contemporâneas, impedindo que dor e memória sejam neutralizadas pelos programas técnicos e discursos institucionais.

Referências

AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim: notas sobre a política. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.

AGAMBEN, Giorgio. Notas sobre o gesto. In: AGAMBEN, Giorgio. Meios sem fim: notas sobre a política. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.

BARTHES, Roland. A Câmara Clara: nota sobre a fotografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984.

BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1936.

BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1982.

BRINKEMA, Eugenie. As formas dos afetos. Durham: Duke University Press, 2014.

CINTRA, Wagner Francisco Araújo. A visualidade do teatro contemporâneo: luz, cena e percepção. São Paulo: Perspectiva, 2018.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante da imagem. São Paulo: Editora 34,

1990. DIDI-HUBERMAN, Georges. A imagem ardente. São Paulo: Editora 34, 2012

DIDI-HUBERMAN, Georges. Quando as imagens tomam posição. São Paulo: Editora 34, 2013.

DIÉGUEZ, Ileana. Cenários liminares: teatralidades, performances e política. Uberlândia: EDUFU, 2007.

FARIA JÚNIOR, João; FIGUEIREDO JÚNIOR, Antônio. Brasília Teimosa. Recife: [s.n.], 2022.

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. São Paulo: Hucitec, 1983.

FOSTER, Hal. O retorno do real. São Paulo: Cosac Naify, 2014.

FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1979.

FRIED, Michael. Por que a fotografia importa como arte mais do que nunca. New Haven: Yale University Press, 2008.

MANOVICH, Lev. A linguagem das novas mídias. Cambridge: MIT Press, 2001.

MITCHELL, W. J. T. O que as imagens querem? As vidas e os amores das imagens. Chicago: University of Chicago Press, 2005.

PAVIS, Patrice. Dicionário de teatro. São Paulo: Perspectiva, 1996. POIVERT,

Michel. A fotografia contemporânea. Paris: Flammarion, 2010. POIVERT,

Michel. A fotografia contemporânea. Paris: Flammarion, 2016. RANCIÈRE,

Jacques. O destino das imagens. Rio de Janeiro: Contraponto, 2003.

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: Editora 34, 2005.

SCHECHNER, Richard. Teoria da performance. New York: Routledge, 1988.

SILVA, Vanessa. Ausências: álbum de sobrevivência. Goiânia: Arquivo da autora, 2024.

SILVA, V. (2026). Mapeamento das produções acadêmicas sobre a prática performática do tableau-vivant, no campo nacional e internacional (2015-2025). *Arte Da Cena (Art on Stage)*, 11(2), 320 a 345. <https://doi.org/10.5216/ac.v11i2.84541>